

JIZZAH VILOYATI BALIQCHILIK HO’JALIGIDA *CONTRACAECUM* (ANISAKIDAE) UCHINCHI BOSQICHLI LICHINKALARINI UCHRASHIGA DOIR MA’LUMOT

Jaloliddin Nomonov

Baliqchilik ilmiy — tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181386>

Kirish. Butun dunyoda baliq va baliq mahsulotlariga bo‘lgan talab ham ortib bormoqda. Shu asnoda Baliqchilik xo‘jaliklarda yetishtiriladigan baliqlarning keng miqyosda parazitlar, ayniqsa, gelmintlar bilan zararlanishi ekologik va iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirmoqda [3].

Hozirgi kunda asosan Osiyoning bir qancha mamlakatlarida baliq nematodozlari soni ortib borayotganligini ko‘zda tutadigan bo‘lsak [2], ushbu nematodalar qatoriga kontratsekozni misol qilish mumkin. Bu parazit baliqlar o‘rtasida keng tarqalgan gelmintoz kasallik bo‘lib, qo‘zg‘atuvchisi Anisakidae oilasiga mansub bo‘lgan *Contracaecum sp* nematodasi lichinkalari hisoblanib, ularni rivojlanish jarayonida baliqlar ikkinchi oraliq xo‘jayin vazifasini bajaradi [1]. Ushbu parazitning voyaga etgan *Contracaecum spp* ning qo‘zg‘atuvchi uchinchi bosqichli lichinkalari (L3) ichak yoki oshqozonga yopishib olishi mumkin yoki ular ichakka kirib, turli xo‘jayinlarning, ya‘ni dengiz sutemizuvchilari, baliqxo‘r qushlar, umurtqasizlar va baliqlarning ichki organlari orqali harakatlanishi haqida bir qancha ma‘lumotlar mavjuddir [6]. O‘zbekistonda so‘ngi ma‘lumotlarga ko‘ra Respublikaning shimoliy sharqiy qismidagi hududlarda xususan Sirdaryoning o‘rta oqimidagi suv havzalarida *Contracaecum spiculigerum* Rudolphi, 1809 turi tarqalganini, undan keyingi ma‘lumotlar esa Respublikaning janubiy qismlardagi Zarafshon daryosining quyi oqimida joylashgan Sho‘rko‘l suv omborida qizil qanot balig‘ida *Contracaecum spiculigerum* turi qayt etilgan. Lekin baliqchilik xo‘jaliklarida uchrashi borasida deyarli ma‘lumotlar kam yoki eskirgan.

Ushbu tadqiqotda baliqchilik xo‘jaliklaridagi iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan baliqlarning *Contracaecum sp* bilan zararlanishi va qisqacha morfologiyasiga doir ma‘lumotlar keltirilgan.

Materiallar va usullar. Nematoda namunalari 2024-yilning iyun, iyul, avgust oylarida Jizzax viloyatidagi baliqchilik xo‘jaliklarida yetishtirilayotgan karp baliqlarining (n-72) ehtiyotkorlik bilan yorilib tana bo‘shlig‘i, ovqat hazm qilish yo‘llari, jigar va jinsiy a‘zolari tekshirildi. Tana bo‘shlig‘idan topilgan *Contracaecum* L3 fiziologik eritma ya‘ni NaCl ning 0,9 foizli eritmasida 30 daqiqa davomida yuvildi. Yuvilgan lichinka namunalari 70 foizli etanol eritmasida fiksatsiya qilindi ajratib olingan parazit namunalarining morfologik o‘lchamlarini tasvirini yaxshi ko‘rish uchun laktofenol eritmasidan foydalandi va yorug‘lik KERN OBF 131 mikroskopi (Germaniya) (Spot insinght 2.0 Mp raqamli kamera bilan jihozlangan)) ostida vizual tarzda suratga olindi va morfologik belgilari qayd etildi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqot natijalari ko‘ra, 2024-yilning yoz oylarida Jizzax viloyatidagi baliqchilik xo‘jaliklari tutilgan jins tanlanishidan qat‘iy nazar jami 72 dona karp balig‘ining 6 donasi *Contracaecum sp* lichinkalik bosqichidagi holati bilan zararlangani, bu ko‘rsatkichda invaziya ekstensivligi 8,3 % ni, tashkil qilgan bo‘lsa, invaziya intensivligi esa 1 dan 3 nusxani tashkil qildi. Morfologik tadqiqotlar davomida parazitning rangiga ham e‘tibor

berdik, nematoda namunalari och jigarrang-sariq rangdaligi ko'zga tashlanib turishini ko'rishimiz mumkin.

Nematodalarining og'iz qismi yumaloq, olti burchakli, ularning o'rtasida chuqur egati bor, yon tomonida bir juft o'tkir burchakli chiqib turadigan kipriklari bor, ular kuchli qisqargan. Lablari old bo'lakli lablar bo'lib, tashqi uchi ko'pchilik turlarda yana ikki bo'lakka bo'linadi. Lablari tagida tishlari yo'q. Oraliq lablari mavjud (1-rasm)

1-rasm. Uchinchi bosqichi *Contracaecum* sp lichinkasining oldingi uchi (A), orqa uchi (B)

Morfologik belgilari: karp baliqlardan (n=10) olingan *Contracaecum* ning L3. Ular qizil-sariq rangga ega bo'lib, silliq shaffof kutikula bilan qoplangan. Lichinkalarning uzunligi 13,4-25,7 ($17,5 \pm 1,25$) mm, kengligi 0,85-2,5 ($1,25 \pm 0,4$) mm. Og'iz ko'zga ko'ringan papilla va og'iz uzunligi 0,03-0,05 ($0,04 \pm 0,01$) mm bo'lgan uchta kichik lablar bilan o'ralgan (1-rasm). Qizilo'ngach tor va uzun edi, uzunligi 2,8 — 4,4 ($3,5 \pm 0,4$) mm. Qorincha appendiksining uzunligi 0,75- 1,01 ($0,85 \pm 0,2$) tashkil qilgan bo'lsa. Ichak ko'r ichak uzunligi 1,75-3,8 ($2,90 \pm 0,3$). Qorincha qo'shimchasining ichak ko'r ichakga nisbati 30,2-50% (30,5%). Ichak qorin bo'shlig'ida yoriqsimon shaklda ochilgan va dumi konussimon bo'lib, uzunligi tana uzunligining 0,1-0,12 ($0,10 \pm 0,1$) va 0,4-0,5% (0,4%), 0,03-0,05 ($0,04 \pm$) ga to'g'ri kelgan. To'g'ri ichak rektal hujayralar bilan ta'minlangan. Konussimon quyruq uzunligi 74,5–96,5 ($85 \pm 14,5$) tashkil qildi.

Contracaecum lichinkalarining morfometrik o'lchovi bo'yich olingan ma'lumotlar Saad et al. (2018) ishlari bilan solishtirilganida bu *Contracaecum quadripapillatum* turiga yaqinligini ko'rsatdi [5]. *Contracaecum* sp urg'ochilarining tana o'lchamini o'zgaruvchan bo'lib, ba'zi mualliflarning tadqiqot namunalari bilan solishtirib chiqdik. Jumladan, tadqiqotlarda o'lchangan namunalar Argentina namunalardan kichikligi, ya'ni ularning umumiy uzunligi 21.98-35.33 mm ni tashkil etgan [4]. Kontratsekumlar ko'pgina suv havzalaridagi katta yoshdagi karpsimon baliqlarda keng tarqalgan bo'lib, ushbu parazit uchun invaziya manbai, asosan, suv havzalarida kopepodlar *Acanthocyclops vernalis*, *Cyclops strenuus*, *Ectocyclops phaleratus*, *Eucyclops serrulatus* va *Megacyclops viridis*, *Asellus aquaticus* turlari yoki lichinkalarini baliqlar yeyishi natijasida, baliqlar zararlanadi [6]. Kontratsekoz kasalligini tarqalishida baliqchi suv qushlari asosiy o'rin tutadi, chunki qushlar bir suv havzasidan boshqa suv havzasiga ko'chib o'tib, gelmint tuxumlarini tarqatishda faol ishtirok etadi.

Xulosa. Tadqiqotimiz natijasida birinchi bor Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidagi baliqchilik havzalarida *Contracaecum quadripapillatum* nematodasi bilan zararlanish qayd etildi. Bunda invaziya ekstensivligi 8,3 %, invaziya intensivligi esa 1- 3 nusxani tashkil qildi. C.

quadripapillatum morfologik eksperimental tadqiqotlarimiz natijasida parazit urg'ochilarini o'rtacha uzunligi $17,5 \pm 1,25$ mm, kengligi esa 0,85-2,5 mm ni tashkil qildi. Hozirda *Contracaecum sp* 100 ga yaqin turi aniqlangan bo'lib, ularni tur darajasini aniqlash uchun qo'shimcha morfologik va molekulyar taksonomik tadqiqotlar jihatdan qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Buchmann K., Mehrdana F. 2016. Effects of anisakid nematodes *Anisakis simplex* (sl), *Pseudoterranova decipiens* (sl) and *Contracaecum osculatum* (sl) on fish and consumer health. Food and Waterborne Parasitology, 4:13-22. <https://doi.org/10.1016/j.fawpar.2016.07.003>
2. Eiras JC, Pavanelli GC, Takemoto RM, Nawa Y. An overview of fish-borne nematodiasis among returned travelers for recent 25 years—unexpected diseases sometimes far away from the origin. Korean Journal of Parasitology 2018; 56 (3):215-227. doi:10.3347/kjp.2018.56.3.215
3. FAO. 2023. International markets for fisheries and aquaculture products – Fourth issue 2023, with January–June 2023 statistics. GLOBEFISH Highlights, No. 4–2023. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc9176en>
4. Garbin LE, Navone GT, Diaz JI, Cremonte F (2007) Further study of *Contracaecum pelagicum* (Nematoda: Anisakidae) in *Spheniscus magellanicus* (Aves: Spheniscidae) from Argentinean coasts. J Parasitol 93:143–150
5. Saad A.I.; Younis A.E. and Rabei J.M. Experimental life cycle of *Contracaecum quadripapillatum* n. sp. in white pelican (*Pelecanus erythrorhynchus*) at Lake Nasser, Egypt: morphological and genetic evidences. J. Egypt. Soc. Parasitol. 2018. 48 (3), 587–598
6. Shamsi S., Turner A., Wassens S. 2018. Description and genetic characterization of a new *Contracaecum* larval type (Nematoda: Anisakidae) from Australia. Journal of Helminthology, 92(2):216-222. <https://doi.org/10.1017/S0022149X17000360>